

TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH VA MAKTAB O'QUVCHILARINI YETUK KADR QILIB VOYAGA YETKAZISH

Andunozim Abduhoshimov

Andijon Davlat Universiteti Ijtimoiy- iqtisodiyot fakulteti, "Milliy g'oya ma'naviyat asoslari, huquq ta'limi" yo'nalishi 4-bosqich Talabasi

Hulkaroy Ne'matillayeva

Andijon Davlat Universiteti Pedagogika instituti "Boshlang'ich ta'lim va maktabgacha ta'lim hamda Tillarni o'qitish metodikasi" fakulteti "Boshlang'ich ta'lim" yo'nalishi 1-bosqich Talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6460085>

Annotasiya: ushbu maqola o'quvchilarning har tomonlama yetuk inson bo'lib yetishishida pedagoglarning o'rni, o'qituvchilarning faqatgina darsliklardan foydalanib qolmasdan, har bir dars uchun o'zi ham didaktik o'yinlar, yangi metodlar va kichik kashfiyotlar yarata olishi kerakligi, o'quvchilarga turli ko'rgazmalar orqali ta'lim berish ularning nutqi rivojlanishiga va fikr doirasi kengayishiga imkon berishi haqidagi masalalarni yoritilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim samaradorligi, bilimga qiziqish, o'quv dargohlari, ustuvor vazifalar, darsliklarning mavzulari, milliy ta'lim dasturi, kadrlar tayyorlash, interfaol metodlar.

Ushbu maqolada mamlakat rivojiga to'siq bo'luvchi poraxo'rlik ya'ni korrupsiya va uni keltirib chiqaruvchi sabablar, muammolar, yechimlar borasida so'z yuritiladi.¹

Abu Rayhon Beruniy "Bilim- takrorlash mevasidir" degan edi. O'quvchilarning bilimga qiziqishi ularning hayotiy ehtiyojlariga bevosita va bilvosita bog'liq hisoblanadi. Bilimga bo'lgan qiziqishni shakllantirish va qiziqtirishda o'quv xonalarini jihozlash ham juda katta ahamiyatga ega. O'quvchilarni darsdagi mavzularga qiziqтира olish va kelajakga yetuk kadr qilib chiqarish ham o'qituvchining vazifasi hisoblanadi. Pedagogikada bilimsiz o'quvchi bo'lmaydi, bilim hamda ta'lim-tarbiya bera olmaydigan muallim bo'ladi.

¹ Talantbek Tolibjonovich Madumarov, & Odiljon Rahimjon O'G'Li G'Ulomjonov (2021). KORRUPSIYA: MUAMMO VA YECHIMLAR. Central Asian Academic Journal of Scientific Research, 1 (1), 191-194.

Bizga ma'lumki, ta'lim sohasidagi islohotlar yurtimizda olib borilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarning uzviy va hal qiluvchi yo'nalishlaridan biri deb aytilib kelinmoqda. Bizning 1-prezidentimiz "Hamмамizga teran bor haqiqat ayon bo'lishi kerak- biz yurtimizning ertangi rivoji yo'lida qanday chuqur o'ylangan dasturlarni tuzmaylik, bu rejalarni bajarish uchun qanday moddiy baza va imkoniyatlarni yaratmaylik, buning uchun qanday ko'p sarmoya safarbar etmaylik, ularning barchasini amalga oshiradigan, ro'yobga chiqaradigan qudratli bir omil borki, u ham bo'lsa, yuqori malakali ishchi kuchi va yurtimizning ertangi kuni, taraqqiyoti uchun mas'uliyatini o'z zimmasiga olishga qodir bo'lgan yetuk mutaxassis yoshlarimiz, desak, o'ylaymanki, hech xato bo'lmaydi".

O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunining 3-moddasida "ta'lim sohasidagi davlat siyosatining asosiy prinsiplaridan biri ta'lim va tarbiyaning insonparvar, demokratik karakterda ekanligini, ta'limning uzluksizligi va izchilligini ta'minlash dolzarb masalalardan biridir" deb ta'kidlab o'tilgan. Ta'lim sohasidagi davlat siyosatining asosiy tamoyillari ichida ta'lim va tarbiyaning insonparvarlik va demokratik xususiyati, ta'lim uzluksizligi, umum ta'lim, o'rta maxsusning hozirgi kunda majburiyligi alohida ahamiyat kasb etadi. Prezidentimiz tomonidan ta'lim-tarbiya jarayonlariga yondashuvda yoshlarimizning har tomonlama barkamol bo'lib voyaga yetishlarini ta'minlashda alohida e'tibor bermoqdalar.

Markaziy Osiyodagi Uyg'onish davri jamiyatning siyosiy, iqtisodiy va ma'naviy hayotida eng katta yutuqlarga erishdi. Bu davrda siyosiy va huquqiy fanlar, yangi adabiyot va san'at, tibbiyot, falsafa, yangi estetik ong yaratildi.²

O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi yurtimiz o'quv dargohlarida ta'lim sifatini oshirish bo'yicha ustuvor vazifalarni belgilab olib, bu yo'nalish bo'yicha amaliy ishlarni boshlab yuborgan. Maktablarda ta'lim samaradorligini oshirish, ta'lim masalalarini malakali kadrlar bilan ta'minlash, o'qituvchining mavqeini yanada oshirish, darsliklarning mavzusini yangicha va zamonaviy usulda takomillashtirish ta'lim sifatini oshirishga alohida turtki bo'la

² Tolibjonovich, M. T. (2021). EASTERN RENAISSANCE AND ITS CULTURAL HERITAGE: THE VIEW OF FOREIGN RESEARCHERS. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 2(05), 211-215.

oladi. Yana Xalq ta'limi vazirligi tomonidan ta'lim dasturining (STEAM) ijobiy natijalarini o'rgangan va bilgan holda milliy ta'lim dasturlarini yangilash va yaratish, xalqaro baholash dasturlarini (PISA va PIRLS-2021) tatbiq etish belgilab berildi. Ta'lim sifatini baholash tizimi o'rganib chiqildi. Bunda shu paytgacha ta'lim tizimini sifat va yagona yondashuvga asoslangan haqiqiy holatni baholovchi tizim bo'lmagan. Shu sababli ta'lim sifatini oshirish maqsadida tashqi manbalarning ma'lumoti o'rganilib, ularning tajribalari amaliyotga joriy qilingan holda shaffof hamda ob'yektiv baholash mezonlari yaratilgan. Maktablarda o'zbek tilini o'qitish sifatini oshirish, o'quv dasturlari va darsliklarni takomillashtirish bo'yicha ham islohotlar olib borilishi darkor .

Ta'lim sifatini oshirishda barcha o'qituvchi interfaol metodlar asosida ishlashni o'rganishi, uni o'quv-biluv faoliyatiga olib kirolsalar o'quvchilarning barchasi bir xilda yetuk natijaga erishishgan bo'lar edi. O'quvchini darsdagi mavzularga qiziqтира olish va kelajakga yetuk kadr qilib chiqarish ham o'qituvchining vazifasi hisoblanadi . Pedagog na'munali darajada dars o'tishi uchun o'quv-metodik qo'llanma , metodik tavsiya, metodik ishlanma, o'quv dasturi, dars rejasi, ma'ruza matni bo'lishi lozim. O'quvchilarda esa darsliklar, o'quv qo'llanmalar, jadvallar, tarqatma materiallar, yo'l-yo'riqlar, texnologik xaritalar, tipik xatolar xaritasi, topshiriq varaqalari, interfaol usullar bo'lishi darkor.

Maqolada zamonaviy O'zbekistonda qonun ustuvorligi va fuqarolik jamiyatini shakllantirishning eng muhim masalalari ko'rib chiqilgan. O'zbekiston siyosiy hayotning boy tajribasiga, siyosiy ong xususiyatlariga ega bo'lib, o'ziga xos va murakkab sharoitlarda rivojlanadi. Shunday qilib, G'arb dunyosining siyosiy tajribasining oddiy nusxasini nusxalash noto'g'ri ekanligi ma'lum bo'ldi.³

Bizning 1-prezidentimiz I.A.Karimovning "Malakali pedagog kadrlar tayyorlash hamda o'rta maxsus , kasb-hunar ta'lim muassasalarini shunday kadrlar bilan ta'minlash tizimini yanada takomillashtirishga oid chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaroriga muvofiq ta'lim tizimi jarayonida ilg'or pedagogik uslub va texnologiyalar, axborot kommunikatsiya texnologiyalari, elektron ta'lim resurslari va multimediya taqdimotlaridan foydalanish

³ Nasriddinovich, A. A. (2021). STRUCTURE, MODELS AND CHARACTERISTICS OF CIVIL SOCIETY. STRUCTURE, 7(4).

borasida ilgari surilgan vazifalarni bugungi kunda ta'limni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

Barcha foydalaniladigan adabiyotlar, o'quv darsliklari hamda qo'llanmalar davlat ta'lim standartlariga muvofiq holda hozirgi paytda qayta tayyorlanmoqda. Har bir bosqich pedagog o'qituvchilarining malakalarini oshirish va ularni qayta tayyorlash bo'yicha juda keng islohotlar ham olib borilmoqda. Ta'lim-tarbiya tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari bu insonparvarlik hamda demokratik yo'nalishlarda qayta qurish islohotlarini olib borish bilan bog'liqdir. Bugungi kunga kelib pedagogika fani jadal sur'at bilan o'smoqda. Shunday ekan, tarbiya jarayoni ham zamon talablariga xos tarzda rivoj topmoqda. Ta'lim oldiga maqsad qilib qo'yilgan vazifalarni to'la qonli bajarish hamda unga rahbarlik qilish va ta'lim tizimini olib borish uning olib borayotgan jarayonining qay darajada bo'lishiga bog'liqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Talantbek Tolibjonovich Madumarov, & Odiljon Rahimjon O'G'Li G'Ulomjonov (2021). KORRUPSIYA: MUAMMO VA YECHIMLAR. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 1 (1), 191-194.
2. Tolibjonovich, M. T. (2021). EASTERN RENAISSANCE AND ITS CULTURAL HERITAGE: THE VIEW OF FOREIGN RESEARCHERS. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 2(05), 211-215.
3. Nasriddinovich, A. A. (2021). STRUCTURE, MODELS AND CHARACTERISTICS OF CIVIL SOCIETY. *STRUCTURE*, 7(4).
4. Tarbiyaviy ishlar metodikasi. R.Mavlonova, B. Normurodova, N. Rahmonqulova Toshkent-2010 "Tib kitob" nashriyoti.
5. Huquqiy islohotlarda inson omili, uning farovon turmush tarzi va yorqin kelajagi masalalari. 2016-yil. Ilmiy- amaliy maqolalar to'plami. Andijon
6. O'zbekiston Konstitutsiyasi – biz uchun demokratik taraqqiyot yo'lida va fuqarolik jamiyatini barpo etishda mustahkam poydevordir. – I.A.Karimovning O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 17-yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruzasi// Xalq so'zi, 2009 yil 6 dekabr